

Mapeamento de práticas colaborativas para melhoria da qualidade de código

André Kaiser

Danilo Luiz

Orlando Camargo

Sumário

Introdução	<u>3</u>
Contexto	<u>4</u>
Motivação	<u>5</u>
Problema de pesquisa	<u>6</u>
Objetivos	<u>7</u>
Método/Protocolo de pesquisa	<u>8</u>
Resultados	<u>13</u>
Referências	<u>15</u>

Introdução

Contexto

À medida que a sociedade confia cada vez mais na interação com o software em todos os aspectos da vida, a necessidade de desenvolver código com qualidade tem se tornado indispensável (Land; Higgs, 2007). Nesse sentido, a ampla adoção de métodos ágeis (Lindsjorn *et al.*, 2016) tem ressaltado a importância das práticas colaborativas para garantir a qualidade do código (Jiménez; Piattini; Vizcaíno, 2009). e, conseqüentemente, dos produtos de software desenvolvidos.

Introdução

Motivação

A qualidade do software é essencial para o sucesso de qualquer projeto de desenvolvimento e para isso, garantir códigos de qualidade é um fator essencial. Benefícios como satisfação do cliente, redução de custos, confiabilidade, manutenibilidade, segurança, eficiência, portabilidade e adaptabilidade são alcançados por meio de um software de boa qualidade (Sneed; Merey, 2014; Huo; Verner, 2004).

A literatura destaca a importância da colaboração para o sucesso dos projetos de software (Jiménez; Piattini; Vizcaíno, 2009). A qualidade do código produzido é a base para atingir esses objetivos (Lee, 2014). No entanto, o entendimento de como diferentes formas de colaboração, como pair programming (Schmidt; Ganesha Venkatesha; Heymann, 2014) e code reviews (Krusche; Berisha; Bruegge, 2016), influenciam nos diferentes aspectos relacionados à qualidade do código (Alami; Paasivaara, 2021) precisa ser investigado.

Introdução

Problema de pesquisa

Este estudo visa responder como a colaboração em times ágeis influencia a qualidade de código no desenvolvimento de software?

A partir desta resposta, pretende-se investigar as melhores práticas de colaboração para garantir a qualidade do software em projetos ágeis e contribuir para o futuro aprimoramento de ferramentas e práticas que promovam a colaboração eficaz entre os desenvolvedores em times ágeis

Introdução

Objetivo

Investigar práticas colaborativas de desenvolvimento com o propósito de caracterizar a influência da colaboração para a qualidade de código no contexto de equipes ágeis.

Método de pesquisa

O método a ser utilizado para esse estudo será um Mapeamento Sistemático da Literatura (MSL), conforme o guia sugerido por Kitchenham e Charters (2007).

Questões de pesquisa

ID	Questão de Pesquisa	Meta
QP	Como a colaboração em times ágeis influencia a qualidade de código no desenvolvimento de software?	Essa QP busca identificar as práticas de colaboração e como elas influenciam positivamente e/ou negativamente a qualidade do código desenvolvido pelos times ágeis.
SQP1	Quais são as práticas colaborativas caracterizadas pela literatura?	Essa SQP busca descrever qual ou quais práticas colaborativas foram citadas pelos autores no estudo avaliado
SQP2	Quais os principais desafios enfrentados pelos times quanto a adoção de práticas colaborativas?	Essa SQP busca descrever qual ou quais desafios no uso de práticas colaborativas foram citadas pelos autores no estudo avaliado
SQP3	Quais métricas são usadas para avaliar a qualidade do código?	Essa SQP busca descrever, se houver, alguma métrica quantitativa relacionada a adoção de práticas colaborativas na melhoria do código

Protocolo de Pesquisa

Critério	Termos
População (P)	Agile
Intervenção (I)	Collaboration, teamwork
Resultado (O)	Code Quality

Estratégia de busca

String de busca básica

"Agile" AND ("Collaboration" OR "teamwork") AND "Code Quality"

Critérios de inclusão/exclusão:

CI1 - Estudo caracteriza ao menos uma prática colaborativa relacionada à melhoria do código;

CI2 - Estudo avaliou práticas de times ágeis;

CI3 - Estudo está disponível para leitura completa dos pesquisadores

CE1 - Estudo duplicado;

CE2 - Não é estudo primário

Processo de seleção dos estudos

Resultados esperados

- Caracterização do estado da arte sobre os impactos que uma cultura colaborativa promovem sobre a qualidade do código no desenvolvimento de software;
- Guia com propostas de práticas colaborativas para melhoria na qualidade de código;
- Principais desafios encontrados nas práticas colaborativas

Estudios seleccionados

ID	Título	Autores	ID	Título	Autores
E01	A successful application of a Test-Driven Development strategy in the industrial environment	Roberto Latorre	E11	Pair programming: what's in it for me?	Andrew Begel; Nachiappan Nagappan
E02	On the understanding of programs with continuous code reviews	Mario Bernhart, Thomas Grechenig	E12	Leveraging the Mob Mentality: An Experience Report on Mob Programming	Jim Buchan; Mark Pearl
E03	Trade-offs for substituting a human with an agent in a pair programming context: The good, the bad, and the ugly	Sandeep Kaur Kuttal, Bali Ong, Kate Kwasny, Peter Robe,	E13	An Empirical Study on Factors related to Distributed Pair Programming	Tsompanoudi, D. Et Al.
E04	Traveling the open road: Using open source practices to transform our organization	Phillip Smith, Chris Garber-Brown	E14	Teaching code review management using branch based workflows	Krusche, S.; Berisha, M.; Bruegge, B.
E05	WhoDo: automating reviewer suggestions at scale	Sumit Asthana, Rahul Kumar, Ranjita Bhagwan, Christian Bird, Chetan Bansal, Chandra Maddila, Sonu Mehta, B. Ashok	E15	Sustainable Software Development through Overlapping Pair Rotation	Sedano, T.; Ralph, P.; Péraire, C.
E06	Collaborative identification of code smells: a multi-case study	Roberto Oliveira, Leonardo Sousa, Rafael de Mello, Natasha Valentim, Adriana Lopes, Tayana Conte, Alessandro Garcia, Edson Oliveira, Carlos Lucena	E16	Practice and perception of team code ownership	Sedano, T.; Ralph, P.; Péraire, C.
E07	The impact of peer-based software reviews on team performance: The role of feedback and transactive memory systems	Christoph Tobias Schmidt; Kai Spohrer; Thomas Kude, Armin Heinzl	E17	Empirical insights into the perceived benefits of agile software engineering practices: a case study from SAP	Schmidt, C. T.; Ganesha Venkatesha, S.; Heymann, J
E08	Collaboration leads to success: A study of the effects of using pair-programming teaching technique on student performance in a Middle Eastern society	Mamoun Nawahdah; Dima Taji; Tomoo Inoue	E18	A pattern language for inter-team knowledge sharing in agile software development	Santos, V., Goldman, A., Guerra, E., Souza, C. R. B., Sharp, H.
E09	Evaluating Collaborative Practices in Acquiring Programming Skills: Findings of a Controlled Experiment	Bernardo Estacio; Roberto Oliveira; Sabrina Marczak; Marcos Kalinowski; Alessandro Garcia; Rafael Prikladnicki; Carlos Lucena	E19	Evaluating the effect of agile methods on software defect data and defect reporting practices: A case study	Korhonen, K.
E10	Evaluating Software Quality in DevOps Practices in Pakistan: A Survey Approach	Maryam Saleem; Farida Saleem; Fahim Arif; Ahsan Bilal Tariq; Muhammad Ahsin Riaz; Nausheen Abbas	E20	Quality and productivity outcomes relating to continuous integration in GitHub	Bogdan Vasilescu, Yue Yu, Huaimin Wang, Premkumar Devanbu, Vladimir Filkov

SQ 1 - Quais são as práticas colaborativas já caracterizadas pela literatura?

ID estudo	Programação em par (<i>pair programming</i>)	Mob Programming	Revisão de código por pares (<i>code review</i>)	Identificação de Code Smells	Coding Dojo Randori	Desenvolvimento orientado a teste de aceitação	Comunidade de código aberto
E01						x	
E02			x				
E03	x						
E04							x
E05			x				
E06				x			
E07	x		x				
E08	x						
E09	x				x		
E10			x				

SQ 1 - Quais são as práticas colaborativas já caracterizadas pela literatura?

ID estudo	Programação em par (pair programming)	Mob Programming	Revisão de código por pares (code review)	Identificação de Code Smells	Coding Dojo Randori	Desenvolvimento orientado a teste de aceitação	Comunidade de código aberto
E11	x						
E12		x					
E13	x						
E14			x				
E15	x						
E16	x						
E17	x						
E18	x						
E19			x				
E20			x				

SQ 2 - Quais os principais desafios enfrentados pelos times quanto a adoção de práticas colaborativas?

Desafio na adoção	ID do estudo
Disponibilidade de agenda	E01 e E12
Distribuição desigual das tarefas	E02 e E05
Resistência a adoção	E01 e E03
Motivação para o uso	E09
Aumento de custos	E12
Conflitos de personalidade	

SQ 3 - Quais métricas são usadas para avaliar a qualidade do código?

Estudo	Métricas
E03	Pontuação de qualidade de código
E09	Total de anomalias no código
E04	Complexidade ciclomática
E04	Total de classes com mais de 500 linhas
E06	Total de <i>code smells</i> verdadeiros identificados

Referências

- [1] Adam Alami and Maria Paasivaara. 2021. How do agile practitioners interpret and foster “technical excellence”? In Proceedings of the 25th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering. 10–19.
- [2] Sumit Asthana, Rahul Kumar, Ranjita Bhagwan, Christian Bird, Chetan Bansal, Chandra Maddila, Sonu Mehta, and B. Ashok. 2019. WhoDo: automating reviewer suggestions at scale. In Proceedings of the 2019 27th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering. ACM, Tallinn Estonia, 937–945. <https://doi.org/10.1145/3338906.3340449>
- [3] Kent Beck, Mike Beedle, Arie van Bennekum, Alistair Cockburn, Ward Cunningham, Martin Fowler, James Grenning, Jim Highsmith, Andrew Hunt, Ron Jeffries, Jon Kern, Brian Marick, Robert C. Martin, Steve Mellor, Ken Schwaber, Jeff Sutherland, and Dave Thomas. 2001. Manifesto for Agile Software Development. <http://www.agilemanifesto.org/>
- [4] Andrew Begel and Nachiappan Nagappan. 2008. Pair programming: what’s in it for me?. In Proceedings of the Second ACM-IEEE international symposium on Empirical software engineering and measurement. ACM, Kaiserslautern Germany 120–128. <https://doi.org/10.1145/1414004.1414026>
- [5] Mario Bernhart and Thomas Grechenig. 2013. On the understanding of programs with continuous code reviews. In 2013 21st International Conference on Program Comprehension (ICPC). IEEE, San Francisco, CA, USA, 192–198. <https://doi.org/10.1109/ICPC.2013.6613847>
- [6] Jim Buchan and Mark Pearl. 2018. Leveraging the Mob Mentality: An Experience Report on Mob Programming. In Proceedings of the 22nd International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering 2018. ACM, Christchurch New Zealand, 199–204. <https://doi.org/10.1145/3210459.3210482>
- [7] Luis Jorge Enrique Rivero Cabrejos, Davi Viana, and Rodrigo Pereira dos Santos. 2018. Planejamento e execução de estudos secundários em informática na educação: Um guia prático baseado em experiências. Jornada de Atualização em Informática na Educação 7, 1 (2018), 21–52.
- [8] Fatiha El Aouni, Karima Moumane, Ali Idri, Mehdi Najib, and Saeed Ullah Jan. 2024. A systematic literature review on Agile, Cloud, and DevOps integration: Challenges, benefits. Information and Software Technology (2024), 107569.
- [9] Bernardo Estacio, Roberto Oliveira, Sabrina Marczak, Marcos Kalinowski, Alessandro Garcia, Rafael Prikladnicki, and Carlos Lucena. 2015. Evaluating Collaborative Practices in Acquiring Programming Skills: Findings of a Controlled Experiment. In 2015 29th Brazilian Symposium on Software Engineering. IEEE, Belo Horizonte-MG, Brazil, 150–159. <https://doi.org/10.1109/SBES.2015.24>
- [10] Martin Fowler. 2018. Refactoring: improving the design of existing code. Addison Wesley Professional.
- [11] Marta Gomes, Rúben Pereira, Miguel Silva, José Braga de Vasconcelos, and Álvaro Rocha. 2022. KPI’s for Evaluation of DevOps Teams. In World Conference on Information Systems and Technologies. Springer, 142–156.
- [12] Ming Huo, June Verner, Liming Zhu, and Muhammad Ali Babar. 2004. Software quality and agile methods. In Proceedings of the 28th Annual International Computer Software and Applications Conference, 2004. COMPSAC 2004. IEEE, 520–525.
- [13] ISO Central Secretary. 2011. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. Standard ISO/IEC TR 25010:2011. International Organization for Standardization, Geneva, CH.
- [14] Miguel Jiménez, Mario Piattini, and Aurora Vizcaino. 2009. Challenges and improvements in distributed software development: A systematic review. Advances in Software Engineering 2009, 1 (2009), 710971.
- [15] Barbara Kitchenham, O Pearl Brereton, David Budgen, Mark Turner, John Bailey, and Stephen Linkman. 2009. Systematic literature reviews in software engineering—a systematic literature review. Information and software technology 51, 1 (2009), 7–15.
- [16] Kirsi Korhonen. 2010. Evaluating the Effect of Agile Methods on Software Defect Data and Defect Reporting Practices - A Case Study. In 2010 Seventh International Conference on the Quality of Information and Communications Technology. IEEE, Porto, Portugal, 35–43. <https://doi.org/10.1109/QUATIC.2010.18>
- [17] Stephan Krusche, Mjellma Berisha, and Bernd Bruegge. 2016. Teaching code review management using branch based workflows. In Proceedings of the 38th International Conference on Software Engineering Companion. ACM, Austin Texas, 384–393. <https://doi.org/10.1145/2889160.2889191>

Referências

- [18] Sandeep Kaur Kuttal, Bali Ong, Kate Kwasny, and Peter Robe. 2021. Trade-offs for Substituting a Human with an Agent in a Pair Programming Context: The Good, the Bad, and the Ugly. In Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. ACM, Yokohama Japan, 1–20. <https://doi.org/10.1145/3411764.3445659>
- [19] Lesley Pek Wee Land and Jeremy Higgs. 2007. An Empirical Study Of Software Quality Improvement Practices From Multiple Perspectives—An Australian Case Study. (2007).
- [20] Roberto Latorre. 2014. A successful application of a Test-Driven Development strategy in the industrial environment. *Empirical Software Engineering* 19, 3 (June 2014), 753–773. <https://doi.org/10.1007/s10664-013-9281-9>
- [21] Ming-Chang Lee. 2014. Software quality factors and software quality metrics to enhance software quality assurance. *British Journal of Applied Science & Technology* 4, 21 (2014), 3069–3095.
- [22] Yngve Lindsjörn, Dag IK Sjøberg, Torgeir Dingsøy, Gunnar R Bergersen, and Tore Dybå. 2016. Teamwork quality and project success in software development: A survey of agile development teams. *Journal of Systems and Software* 122 (2016), 274–286.
- [23] Mamoun Nawahdah, Dima Taji, and Tomoo Inoue. 2015. Collaboration leads to success: A study of the effects of using pair-programming teaching technique on student performance in a Middle Eastern society. In 2015 IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (TALE). IEEE, Zhuhai, China, 16–22. <https://doi.org/10.1109/TALE.2015.7386009>
- [24] Roberto Oliveira, Leonardo Sousa, Rafael De Mello, Natasha Valentim, Adriana Lopes, Tayana Conte, Alessandro Garcia, Edson Oliveira, and Carlos Lucena. 2017. Collaborative Identification of Code Smells: A Multi-Case Study. In 2017 IEEE/ACM 39th International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Practice Track (ICSE-SEIP). IEEE, Buenos Aires, Argentina, 33–42. <https://doi.org/10.1109/ICSE-SEIP.2017.7> 2024-10-18 12:04. Page 5 of 1–6.
- [25] Nils Randrup, Douglas Druckenmiller, and Robert O Briggs. 2016. Philosophy of collaboration. In 2016 49th Hawaii international conference on system sciences (HICSS). IEEE, 898–907.
- [26] Maryam Saleem, Farida Saleem, Fahim Arif, Ahsan Bilal Tariq, Muhammad Ahsin Riaz, and Nausheen Abbas. 2023. Evaluating Software Quality in DevOps Practices in Pakistan: A Survey Approach. In 2023 18th International Conference on Emerging Technologies (ICET). IEEE, Peshawar, Pakistan, 183–189. <https://doi.org/10.1109/ICET59753.2023.10374716>
- [27] Viviane Santos, Alfredo Goldman, Eduardo Guerra, Cleidson De Souza, and Helen Sharp. 2013. A pattern language for inter-team knowledge sharing in agile software development. In 20th Conference on Pattern Languages of Programs, Monticello, IL.
- [28] Maya Satratzemi, Xinogalos Stelios, and Despina Tsompanoudi. 2023. Distributed pair programming in higher education: A systematic literature review. *Journal of Educational Computing Research* 61, 3 (2023), 546–577.
- [29] Christoph Tobias Schmidt, Srinivasa Ganesha Venkatesha, and Juergen Heymann. 2014. Empirical insights into the perceived benefits of agile software engineering practices: A case study from SAP. In Companion Proceedings of the 36th International Conference on Software Engineering. 84–92.
- [30] Christoph Tobias Schmidt, Kai Spohrer, Thomas Kude, and Armin Heinzl. [n. d.]. The Impact of Peer-Based Software Reviews on Team Performance: The Role of Feedback and Transactive Memory Systems. ([n. d.]).
- [31] Todd Sedano, Paul Ralph, and Cécile Péraire. 2016. Practice and perception of team code ownership. In Proceedings of the 20th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering. ACM, Limerick Ireland, 1–6. <https://doi.org/10.1145/2915970.2916002>
- [32] Todd Sedano, Paul Ralph, and Cécile Péraire. 2016. Sustainable Software Development through Overlapping Pair Rotation. In Proceedings of the 10th ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement. ACM, Ciudad Real Spain, 1–10. <https://doi.org/10.1145/2961111.2962590>
- [33] Phillip Smith and Chris Garber-Brown. 2007. Traveling the Open Road: Using Open Source Practices to Transform Our Organization. In AGILE 2007 (AGILE 2007). IEEE, Washington, DC, USA, 156–161. <https://doi.org/10.1109/AGILE.2007.65>
- [34] Harry M. Sneed and Andras Mery. 1985. Automated software quality assurance. *IEEE Transactions on Software Engineering* 9 (1985), 909–916.
- [35] Despina Tsompanoudi, Maya Satratzemi, Stelios Xinogalos, and Leonidas Karamitopoulos. 2019. An Empirical Study on Factors related to Distributed Pair Programming.(04 2019).
- [36] Bogdan Vasilescu, Yue Yu, Huaimin Wang, Premkumar Devanbu, and Vladimir Filkov. 2015. Quality and productivity outcomes relating to continuous integration in GitHub. In Proceedings of the 2015 10th Joint Meeting on Foundations of Software Engineering. ACM, Bergamo Italy, 805–816. <https://doi.org/10.1145/2786805.2786850>
- [37] Aiko Yamashita and Leon Moonen. 2013. Exploring the impact of inter-smell relations on software maintainability: An empirical study. In 2013 35th International Conference on Software Engineering (ICSE). IEEE, 682–691.

Obrigado!